

groeten, omdat zij bij bezitters van dit diploma beter begrip zullen vinden bij de uitwerking van door hun ontworpen reorganisatieplannen. Het ligt dus o.i. op hun weg om de studie voor dit diploma te propageeren ook bij de assistenten op hun kantoren.

G. H.

INGEKOMEN BOEKEN

- Dr. Ir. C. L. M. van Kerkhoven*, In de serie: De moderne onderneming — Bedrijfseconomische vakstudies: „De grondslagen der loontechniek”. N. Samsom N.V. Alphen a/d Rijn. Prijs gebonden f 8.75.
- H. L. Drost*, Ouderdomsvoorzieningen en belastingen. N. Samsom N.V. Alphen a/d Rijn.
- Drs. A. G. U. Hildebrandt*, De Nederlandse Visserij. Uitg. „Het Spectrum”, Utrecht.
- Verhandeling van Instituut voor praeventieve geneeskunde IX: Selectie, Scholing. Uitg. Stenfert Kroese Leiden. Prijs ingenaaid f 5.—
-

REPERTORIUM VAN LITERATUUR OP HET GEBIED VAN ACCOUNTANCY EN BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

Redactie Centrale Documentatiedienst inzake bedrijfsorganisatie N.V. (C.D.B.)

TIJDSCHRIFTENREPERTORIUM

A. ACCOUNTANCY

I. ALGEMEEN

De betekenis van de prijsbeheersing voor de accountant

Burno, C. V. — Na een inleidende beschouwing gegeven te hebben over de O.P.A. in de Verenigde Staten en de invloed daarvan op de boekhoudsystemen en accountantsrapporten, geeft schr. een uitvoerige opsomming van praktische richtlijnen en overwegingen, waarvan de accountant zich rekenschap dient te geven bij een aanvraag voor prijsverhoging. Vervolgens bespreekt schr. de standaardprijzen van de O. P. A. — waarvan de belangrijkste zijn de industriewinststandaard en de productiestandaard — en de invloed daarvan op de bedrijfspolitiek van de individuele ondernemer.

A I *Bedrijfseconomische mededelingen uit het buitenland* No. 2, 1946/1947 B821:53

Van boekhouding tot moderne bedrijfsadministratie

Plöeg, M. J. v. d. — De bedrijfsadministratie bevindt zich nog in een stadium van rijping. De theorie zal tot taak hebben bij de verklaring van hetgeen in het moderne bedrijfsleven gebeurt, inductief te werk te gaan. Alle vraagstukken, waarmee een bedrijfsadministrateur in de praktijk te maken krijgt — calculatie, bedrijfscontrole, vermogensregistratie, bedrijfsstatistiek — zullen aan de orde moeten komen.

A I *Maandblad voor Bedrijfsadministratie* No. 598, Januari 1947 85

II. HET ACCOUNTANTSBEROEP

Training for the accountancy profession

Nelson, B. — Korte bespreking van schr's plan om de opleiding van accountants in Engeland te activeren. De praktische opleiding als assistent bij een accountantsfirma, de algemene ontwikkeling d.m.v. een universitaire scholing van drie jaar, de studie na het slotexamen. Teneinde voldoende nieuwe krachten voor het accountantsberoep aan te trekken is een herziening van de salarissen gewenst. De afdelingen der „Society of Incorporated Accountants and Auditor's” zullen tot een goede opleiding veel kunnen bijdragen door het geven van cursussen, e.d.

A II 3 *The Accountant* No. 3740, 10 Augustus 1946 986

Recent developments in accounting in the United States - I

Baily, G. D. — Eerste van een reeks artikelen over de ontwikkeling van de accountancy in de Verenigde Staten sinds 1939. Allereerst bespreekt de schrijver de stimulerende invloed op de principes en methoden der accountancy, welke uitgaat van de door de Overheid ingestelde „Security and Exchange Commission”, welke toezicht houdt op de maatschappijen, welke aandelen in het openbaar worden verhandeld. In verband hiermede stelt zij bepaalde eisen aan de bij haar in te dienen balansen en resultatenrekeningen, hetgeen betekent, dat bepaalde principes en methoden der accountancy nader dienen te worden gepreciseerd en uitgebreid (de accountantsverklaring, „algemeen toegepaste werkwijzen”, de „onafhankelijke” accountant, etc.). Daarnaast heeft het „American Institute of Accountants” door het instellen van het „Committee on Accounting Procedure” getracht een grotere eenheid te brengen in de „algemeen toegepaste methoden”. Tenslotte heeft de „Mc. Kessen and Robbins Case”, welke een fraude bij een groote maatschappij, gecontroleerd door een accountantsfirma van hooge standing, betref de stoot gegeven tot een verdere uitbreiding van de normaal te volgen werkwijzen bij het accountantsonderzoek.

A II 4

Accountancy No. 641, Januari 1947

87

III. LEER VAN DE INRICHTING

Nogmaals „Mark-Sensing”

Nimwegen, J. van, en S. Swaab — Naar aanleiding van een artikel van Swaab geeft Van Nimwegen enkele kritische opmerkingen om de nuttige uitvinding van „Mark-Sensing” een zoo effectief mogelijke toepassing te doen vinden. Speciaal wordt de aandacht gevestigd op het vermeende werkbeparende element van „Mark-Sensing”. In aansluiting hierop brengt Swaab weer enkele punten naar voren, die zijn inziens door Van Nimwegen over het hoofd worden gezien. In het bijzonder legt schr. er den nadruk op dat „Mark-Sensing” technisch niet in de plaats treedt van de ponsing, maar dat de eerste methode de laatstgenoemde eenvoudig uitsluit.

A III 3

Kantoor machinesnieuws No. 1, Januari 1947

85-58

Worden de administratieve hulpmiddelen op de juiste wijze toegepast

Pronk, A. P. J. — Schr. waarschuwt tegen het onverantwoord aanschaffen van kantoor machines, waarvoor vooral in de na-oorlogse tijd met z'n vele nieuwe uitvindingen en perfectioneringen op dit gebied gevaar bestaat. Een grondige studie van het bedrijf, al of niet door externe adviseurs alvorens tot aankoop wordt overgegaan, is hoogst noodzakelijk.

A III 3

Kantoor machinesnieuws No. 2, Februari 1947

82

I.B.M. ponskaartennieuws — nader uitgewerkt

Redactie — Vermelding van een nieuw geconstrueerde ponsmachine door de Amerikaanse spoorwegen in gebruik genomen. Uitvoeriger wordt ingegaan op een aantal nieuwe mogelijkheden van de rekenende ponsmachine, de controleponsmachine, de Ausschen- en uitsortermachine, de alfabetische tabelleermachine en de bill-feed- en automatische wagen.

A III 3

Kantoor machinesnieuws No. 2, Februari 1947

85-58

Doorschrijven

Redactie — Na een algemeene inleiding over het begrip doorschrijven in het algemeen, volgt een uitvoerige bespreking van de bij het doorschrijven gebruikte hulpmiddelen en de toepassing van de doorschrijfmethode met betrekking tot niet-parallellopende formulieren. Uitvoerig worden behandeld de beide belangrijkste hulpmiddelen: de doorschrijfregisters en de doorschrijfplaten; voor de niet behandelde wordt verwezen naar andere gedeelten van de Kantoor machinegids. Enkele nadere beschouwingen betreffende de doorschrijfboekhouding.

A III 3

De Kantoor machinegids No. 99, Maart 1947

823

Sundstrand

Redactie — Na een korte karakteristiek en een lijst der belangrijkste modellen gegeven te hebben volgt een gedetailleerde en volledige beschrijving van de Sundstrand (schrijvende telmachine met meer dan een telwerk). Achtereenvolgens worden besproken: telwerken, schrijfwerk, wagen, toetsenbord en automatische besturing. Tot slot worden nog enkele bijzonderheden genoemd. Deze machinebeschrijving sluit, zooals alle machinebeschrijvingen in de K.M.G., wat indeling betreft nauwkeurig aan bij het zgn. algemene hoofdstuk, dat in dit losbladig handboek over kantoor machines aan de merkenbeschrijving van een bepaalde machinesoort voorafgaat.

A III 3

De Kantoor machinegids No. 96, Januari 1947

85-57

B. BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

a. ALGEMENE BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

I. ALGEMEEN

Welvaart en volkshuishouding

Ey k e m a O v e r w e g, W. A. — De productie komt voort uit de samenwerking van natuur, arbeid en kapitaal en is gericht op drie hoofddoeleinden, waarvan kapitaalverandering en -vervanging alsmede de uiteindelijke consumptie uitvoerig worden besproken. Het nut van de factor arbeid kan worden verhoogd door een doeltreffende organisatie; een andere mogelijkheid tot opvoering van de productie bestaat in mechanisatie en toepassing van technische wetenschappen. Organisatie en mechanisatie doen rationalisatie ontstaan met als gevolg productievergroting en kostenverlaging. Tenslotte bespreekt schrijver de invloed van conjunctuurschommelingen op de productie en de economische ontwikkeling. In de tekst zijn grafische voorstellingen en schema's opgenomen.

B a I

Tijdschrift voor Efficiency en Documentatie No. 1, 1947

010

IV. LEER VAN DE KOSTPRIJS EN DE PRIJSVORMING

De vervangingswaarde

Redactie — In dit artikel houdt schr. een pleidooi voor toepassing van de vervangingswaarde naar aanleiding van de intrede van Professor H. J. v. d. Schroeff op 21 October 1946, waarin deze o.m. zeide: „Met de uitschakeling van de toepassing van het beginsel der vervangingswaarde en met het dwingend voorschrijven van den historischen kostprijs heeft de overheid de wijzers van de klok teruggezet.”

Hoofdmotief voor het aanhouden van de aanschaffingswaarde van duurzame productiemiddelen en grondstoffen is, dat daardoor een vertraging in de ontwikkeling van het prijsniveau wordt verkregen. Dit betekent echter tevens intering van het kapitaal der onderneming en der gehele maatschappij. De Directeur-Generaal voor de Prijzen heeft voor deze moeilijkheden een open oog: reeds wordt overwogen welke maatregelen kunnen worden genomen om calculatie op basis van de vervangingswaarde der duurzame productiemiddelen mogelijk te maken.

B a IV 1

De Industrie No. 1, 1 Januari 1947

515

Valuation of stock- in- trade for the balance-sheet

Bigg, W. W. — Dit artikel werd als voordracht door de schr. gehouden op een bijeenkomst van de Chartered Accountant Student's Society of London. Het probleem van de waardebeoordeling voor de balans wordt hier behandeld. Schr. is van mening, dat de waardebeoordeling van de voorraad voor de balans niet op dezelfde basis behoort te geschieden als die voor de trading accountant. Hij zet zijn principes aangaande dit onderwerp uiteen en vermeldt een aantal andere methoden van waardebeoordeling.

B a IV 2 e

The Accountant No. 3751, 26 October 1946

554

A statistical view of costing

Lucas, S. R. — Korte en praktische bespreking van het gebruik van statistische gegevens bij de kostprijsberekening. Het schattings-element bij de voorcalculatie en de voor- en nadelen hiervan. Enkele cijfervoorbeelden en wiskundige formules worden aangevoerd ter verduidelijking van het betoog.

B a IV 2 b

Industry Illustrated No. 2, Februari 1947

887

Bedrijfsvergelijking en arbeidsproductiviteit

Luyk, H. — Schr. wijst op het belang van de systematische uitwisseling van bedrijfservaringen met betrekking tot de arbeidsproductiviteit. De problemen, waarmee men hierbij te kampen heeft zijn niet gering.

B a IV 1

Organisatie en Efficiency No. 1, Februari 1947

33

Vrijheid in de leiding

Given, Wm. B. — Op grond van ervaring in zijn eigen bedrijf houdt schr. — directeur van de American Brake Shoe Company — een uitvoerig pleidooi voor decentralisatie in de leiding van het bedrijf. Hij verstaat hieronder het delegeren van een grote mate van initiatief en vrijheid aan het personeel van alle rangen. Het belangrijkste is de vrijheid om fouten te maken. Onder de psychologische en paedagogische invloed van dit systeem ontplooit de employee zich geheel en al, gaat meer en beter denken en levert dus ook meer en beter werk af. Als voorbeeld haalt schr. de begrotingsprocedure van de Brake Shoe aan, waaruit blijkt, dat bij een decentralisatie eerder sprake is van onderwijzen dan van bevelen. Vervolgens enkele korte uiteenzettingen over de vereisten, waaraan de leiding heeft te voldoen, de omstandigheden waaronder een persoonlijk contact tussen leiding en personeel dient plaats te hebben en enige aanwijzingen voor de keuze van lagere chefs en hun opleiding.

B a VI 16

Bedrijfs-economische Mededeelingen uit het buitenland No. 2, 1946/47

215.36

Over kostenstandaards en hun bepaling

Me y, Dr. J. L. — Het is de bedoeling van schr. aan dit artikel een leidend karakter te geven en het een prikkel te doen zijn tot bezinning op het onderhavige onderwerp en het dynamische karakter der economische wetenschap. Het gebruik van kostenstandaards kreeg een wetenschappelijke fundering door de vervangingswaarde-theorie van Professor Th. Limperg. Op basis hiervan geeft schr. zeer in het kort aan welke belangrijke rol kostenstandaards spelen in de moderne bedrijfsorganisatie. Vervolgens belicht hij enkele aspecten van het probleem van de bepaling van deze standaards. Schr. wijst erop dat het vraagstuk van de bepaling van kostenstandaards niet alleen een technisch maar ook een economisch probleem is; verschillende standaards in verband met verschil in techniek en werkwijze, variabiliteit der standaard in verband met verschil in techniek en werkwijze; variabiliteit der standaard in verband met de prijzen der productiemiddelen; consequenties van de veranderlijkheid der standaards voor de efficiency-contrôle. Een zeer belangrijk wetenschappelijk artikel.
B a VI 18 *Maandblad voor Bedrijfsadministratie No. 598, Januari 1947* 298.2

Onderhoudschema's voor een geheel jaar

Barlett, R. T. — Beknopte bespreking van te voren opgestelde onderhoudschema's zoals die in de Chicago-fabrieken van de Victor Adding Machine Company worden toegepast en daar aanzienlijke besparingen teweeg brengen.

Het onderhoudschema moet zo worden opgesteld, dat de onderhoudswerkzaamheden regelmatig over het gehele jaar worden verdeeld. Na een zeer korte inleiding gaat schr. over tot een overzichtelijke bespreking van de voornaamste factoren die in overweging moeten worden genomen bij het opstellen van een dergelijk schema: het onderhoud der gebouwen; het belang; het onderhoud van verlichting, verwarming en electra.

Het betoog wordt met enkele afbeeldingen toegelicht.

B a VI 19 *Bedrijfseconomische mededeelingen uit het buitenland No. 3, 1946/47* 64

Opstelling van werktuigen in een fabrieksruimte

Gogh, D. W. van — Hoewel beknopt gesteld geeft dit artikel zeer belangrijke wenken voor de bedrijfsleider. Schr. bespreekt een aantal mogelijkheden om werktuigen op de meest efficiënte wijze op te stellen met de daaraan verbonden voor- en nadelen; o.a. komen ter sprake de dwarse en de lange opstelling. Het betoog is toegelicht met afbeeldingen.

B a VI 1 9 *Bedrijf en Techniek No. 12, 15 Januari 1947* 221.35

Optimaler Materialfluss

Muther, R. — Korte uiteenzetting over planning van een bedrijfsinstallatie, waarvoor het eerste vereiste is een eenvoudig verloop van de grondstof. Met behulp van afbeeldingen toont schr. aan op welke wijze het meest gunstige effect van de materiaalbeweging kan worden verkregen, door machines en arbeider in een bepaalde volgorde te plaatsen.

B a VI 19 9 *Organisation Industrielle No. 1, Februari 1947* 22

Contrôle op het onderhoud in een kleine fabriek

Redactie — Korte uiteenzetting van een eenvoudig georganiseerd contrôle-systeem. Twee regels dienen streng te worden gehandhaafd: geen onderhoudswerk zonder geschreven order en elke order moet worden onderworpen aan goedkeuring van de leiding. De ervaring van schr. is dat het beschreven systeem zeer effectief en economisch werkt.

B a VI 19 *Bedrijfseconomische mededeelingen uit het buitenland No. 2, 1946/47* 29.64

Verhoging van de productiviteit van administratieve arbeid door mechanisatie

Sluiter, J. — De daling van de arbeidsproductiviteit op het administratieve terrein is volgens schr. te wijten aan het abnormale verloop van personeel. Hij geeft hoofdlijnen aan voor meer efficiënte administratie-methoden, ook zonder dat al direct de mogelijkheid bestaat voor mechanisatie.

B a VI 23 *Organisatie en Efficiency No. 2, Februari 1947* 33.82

VII. LEER VAN DE ARBEIDSVOORWAARDEN

Hoe is de arbeidsproductiviteit te verhogen?

Bosboom, P. H. — Na de verschillende meningen over de oorzaken der sinds de oorlog zo sterk verminderde arbeidsproductiviteit de revue te hebben laten passeren, stelt schr. zich op het standpunt, dat de voornaamste oorzaak hiervan is gelegen in de dikwijls verkeerde materiële en ideële verhouding tussen werkgevers en werknemers. Het euvel dient o.a. door propaganda te worden bestreden.

B a VII 1 *Organisatie en Efficiency No. 2, Februari 1947* 33.38

Werkclassificatie

Matthijssen, J. M. — In aansluiting op het betoog van Ir. Bosboom in dit nummer legt schr. de nadruk op het scheppen van juiste loonverhoudingen ter verhoging van de arbeidsproductiviteit. Schr. ziet het grondloon opgebouwd uit drie componenten: minimumloon, functieloon en kwaliteitstoelage. Werkclassificatie beoogt het functieloon in overeenstemming te brengen met de betekenis van de functie in het bedrijf. Tenslotte bespreekt schr. enkele moeilijkheden, die bij de werkclassificatie voor gehele bedrijfstakken optreden.

B a VII 1

Organisatie en Efficiency No. 2, Februari 1947 319

De waardeering van functies op kantoren

Wagner, L. C. — Dit artikel wordt beheerst door de gedachte, dat het noodzakelijk is binnen het bedrijf tot een billijke loonschaal te komen. Schr. vermeldt de omstandigheden waaronder een waardeeringsprogramma aanbeveling verdient en de eisen waaraan het dient te voldoen. Bijzondere aandacht moet worden besteed aan de volgende factoren: het opstellen van een nauwkeurig werkplan voor de analyse van de verschillende functies; het uitkiezen van een methode, die dient te worden gebruikt bij het waarderen der functies; de feitelijke procedures van het waarderen; het vaststellen van richtlijnen met betrekking tot de aanpassing van lonen en salarissen. Uitvoering en kritische beschouwing van de methode der waardebeoordeling.

B a VII 1 *Bedrijfseconomische mededeelingen uit het buitenland No. 3, 1946*'47 37:136.4

Loonwaardering met gegarandeerde prestatietoelage

Coops, H. H. — Langzamerhand is een antipathie ontstaan tegen het tariefstelsel dat in dit artikel wordt omschreven. Naast een vast basisloon ontvangt de werknemer een beloning voor individuele prestaties. De wijze waarop deze beloning tot stand komt wordt uitvoerig behandeld. Tot slot somt de schrijver de voordeelen van dit systeem op.

B a VII 3

Tijdschrift voor Efficiency en Documentatie No. 12, 1946 373.6

La prime de bon travail

Planus, P. — De bestaande premiestelsels kunnen slechts worden toegepast als de arbeidsprestatie exact meetbaar is. Met behulp van het hier ontwikkelde systeem kunnen nu ook premies worden toegekend waar die voorwaarde niet is vervuld. Als voorbeeld worden genomen werkzaamheden van spoorwegrangeerders, chauffeurs, boekhouders e.d. Schr. toont zich ten dele een voorstander van groepspremie, ook combineert hij zijn stelsel met prestatieloon voor meetbare verrichtingen met het doel verspilling van grond- en hulpstoffen te beperken.

Het gehele systeem richt zich op het standpunt brengen van paralleliteit in de belangen van werkgever en werknemer.

B a VII 3

Organisation Industrielle No. 1, Februari 1947 373.6

De juiste houding tijdens het typen

Redactie — Aantal praktische richtlijnen, ontleend aan het boekje „Streamline Your Typing” van W. F. Herring, welke laatste een aantal onderzoeken heeft verricht op dit gebied en overeenkomstig de eisen enkele kantoormeubelen heeft vervaardigd en gepatenteerd. Eerste vereischte voor snel en nauwkeurig typen is een juiste stand ten opzichte van de machine.

B a VII 5

Kantoormachinieuws No. 3, Maart 1947 833.6:331.7

De taak der bedrijven bij vakopleiding

Hardebeck, G. C. M. — Schr. geeft een korte uiteenzetting over de oprichting en den groei van de Stichting Bemetal, die samenwerkt met de Stichting van den Arbeid. De opleiding welke door de stichting rechtstreeks wordt behartigd, geschiedt geheel in en door de ondernemingen zelf.

Met de stichting Bemetal is schr. van mening, dat in het algemeen de ambachtschool het aangewezen vooropleidingsinstituut is voor de toekomstige vakman.

Uitvoering wordt ingegaan op de zgn. versnelde vooropleiding, waarbij schr. uitgaat van het prae-advies van F. C. M. Hegener voor de Efficiencydagen in November 1946 en citeert daaruit aanhaalt. De resultaten van de werkzaamheden van de Bemetal zijn zeer gunstig te noemen.

B a VII 7

De Industrie No. 3, 1 Februari 1947 B472:32

University men for industry

Redactie — Korte bespreking van de problemen, die zich voordoen t.a.v. het opnemen van universitair geschoolde personen in het bedrijfsleven. Er heeft zich in Engeland een commissie gevormd, bestaande uit leidende figuren in de wetenschappelijke

en industriële wereld, die onderzoekingen verrichten betreffende dit moeilijke vraagstuk. Het doel van deze onderzoekingen is vast te stellen in hoeverre of de industrie behoefte heeft aan gestudeerde mensen en welke veranderingen dit eventueel in het leerplan der universiteiten teweeg zou brengen.

B a VII 7

Industry Illustrated No. 2, Februari 1947 32

Die Industrie und das Problem der Alters- und Hinterlassenen-Versicherung

Binder, Hugo — Schr. ziet de invoering van een ouderdomsverzekering als primaire voorwaarde voor verbetering der sociale toestanden, daar de particuliere pensioenkassen niet voldoende zijn bemiddeld. Een aantal argumenten wordt aangevoerd. De wijze van toepassing tot op heden en de mogelijkheden voor algemene en betere toepassing in de toekomst.

B a VII 9

Organisation Industrielle No. 1, Februari 1947 385

b. BIJZONDERE BEDRIJVEN

I. EXTRACTIEVE BEDRIJVEN

Coal — The Change — over

Street, A. — Schr. bespreekt uitvoerig de administratieve en organisatorische problemen, die zijn gerezen t.a.v. de nationalisatie van de Engelse kolenmijnen en de wijze waarop de „National Coal Board” deze denkt op te lossen.

B b I 6

Industry Illustrated No. 2, Februari 1947 8:B223

IV. LANDBOUW- EN CULTUUR

Farmers' Account

Hopkins, A. W. — Enkele aspecten van de boerderij-administratie worden belicht. Enkele modellen (van balans en winst- en verliesrekening) zijn ter illustratie opgenomen. Naast inrichting en controle treedt in het bijzonder in deze bedrijfstak de adviserende functie van de accountant op fiscaal, economisch en finantiël gebied sterk naar voren.

B b IV 1

The Accountant No. 3749, 12 October 1947 B 1

V. INDUSTRIE

Veiligheidstechniek

Winkel, N. C. — De eis wordt gesteld, dat iedere behoorlijke fabriek beschikt over een veiligheidsinspecteur. Uitvoerig wordt de taak van deze functionaris aangegeven. Schr. gaat dan over tot een bespreking van verschillende beveiligingsmaatregelen, die kunnen worden getroffen ten aanzien van de vlakbank, de meest gevaarlijke houtbewerkingsmachine, en licht deze uiteenzettingen met enkele afbeeldingen toe.

B b V 7

Bedrijf en Techniek No. 12, 15 Januari 1947 B464.1.393.1

X. FINANCIERINGSINSTELLINGEN

Analyse van financiële posities en resultaten

Källquist, O. — Een Zweedsche bankdeskundige geeft in dit artikel enkele algemene beschouwingen — gebaseerd op ruime ervaringskennis — over balansen, de toepassing en de bruikbaarheid daarvan. Na een korte inleidende beschouwing te hebben gegeven gaat schr. over tot een beschrijving van de hulpmiddelen — zooals de door cliënten gedane opgaven van de stand van zaken — waarvan een bank zich bij de credietbeoordeling bedient, deelt enkele ervaringen mede over de bestudering van deze stukken en brengt tevens in verband daarmee enige gedachten naar voren.

B b X 1 *Bedrijfseconomische mededeelingen uit het buitenland No. 3, 1946/47* 856:B72

BOEKENREPERTORIUM

B. BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

III. WAARNEMINGSMIDDELEN

Weidmann, E. *Technik der graphischen Darstellung*. Zürich (Verlag des Schweiz, Kaufmännisches Vereins), 1946. 63 blz., geill. — In dit boek zijn een aantal artikelen samengebracht, welke van 1932—1937 in het tijdschrift „Büro und Verkauf” zijn verschenen. H. Spindler geeft enkele opmerkingen over het staafdiagram, terwijl L. D. H. Acland het gebruik van grafieken bij de inkoop beschrijft. Dr. Arnold Schär bespreekt dan uitvoerig de samenstelling van grafische voorstellingen en de wiskundige en meet-